

Imkoniyati cheklangan o'smirlarda jismoniy sifatlarning shakllanishida sport to'garaklarning o'rni

University of Business and science magistranti

Mahmudova Dilnoza Xamidovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15207497>

Annotatsiya: Maqolada imkoniyati cheklangan o'smirlarda jismoniy sifatlarning shakllanishida jismoniy irodalilik, chidamlilik, g'alabaga intiluvchanlik, epchillik, o'zini tuta bilishlik kabi sifatlarning shakllanishida sport to'garaklarining ahamiyati yuqori ekanligi sababli ularda sportchiga xos xarakter, xislatlar jismoniy tarbiya va sport faoliyatida, to'garaklar orqali asta-sekin shakllanib borib, keyinchalik bu xislatlar uning doimiy sifatiga aylanishi va jismoniy madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayon haqida fikr yuritiladi.

Tayanch so'zlar: kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik, epchillik, o'zini tuta bilishlik, sportchiga xos xarakter, xislatlar jismoniy tarbiya, sport faoliyati, to'garaklar.

Annotatsiya: V state govorit'sya o znachenii sportivnykh seksiy v formirovani u podrostkov s ogranichennymi vozmozhnostyami fizicheskix kachestv, takix kak fizicheskaya volya, vyносливость, стремление к победе, ловкость, самоконтроль. Schitaetsya, chto eti kachestva stanoviyatsya yego postoyannym kachestvom i chto pedagogicheskiy protsess napravlen na razvitie fizicheskoy kultury.

Klyuchevye slova: sila, ловкость, ловкость, выносливость, ловкость, самоконтроль, характер спортсмена, качества, физическое воспитание, спортивная деятельность, булавы.

Annotation: In the article, the importance of sports clubs in the formation of physical qualities in adolescents with disabilities, such as physical will, endurance, aspiration to victory, agility, self-control, they gradually develop the character of the athlete in physical education and sports activities, and then through clubs. it is thought that these qualities become its constant quality and that the pedagogical process is aimed at the development of physical culture.

Keywords: strength, agility, agility, endurance, agility, self-control, athlete's

character, qualities physical education, sports activities, clubs.

Mamlakatimizda sihat-salomatlik har bir inson uchun baxt-saodat, uning mehnat samaradorligi, mamlakatning iqtisodiy qudrati, xalq farovonligini oshirish borasida tizimli islohotlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Harakatlar Strategiyasida "Jismonan sog'lom, ruhiy va intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega, Vatanga sodiq e'shlarni tarbiyalash. Ushbu vazifalarni oliy ta'lim muassasalarida amalga oshirish uchun jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish asosida o'quvchilarni sog'lom turmushga tayyorlashning shunday bir metodik tizimini yaratish lozimki, unda ta'limning mazmuni, maqsadi, vazifasi va barcha komponentlari o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni ta'minlash o'quvchilarni sog'lom turmushga tayyorlada muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahonning rivojlangan davlatlarining taraqqiy etishidagi muhim omil ularning ta'lim tizimiga alohida e'tiborning mavjudligidir. Ya'ni ularda ta'limga e'tiborning kuchliligi va ko'proq investitsiyaning kiritilishi, xususi va davlat ta'lim muassasalari o'rtasida raqobat muhitini yaratilishi ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Rivojlangan davlatlar xususan, AQSh, Yevropa davlatlari, Yaponiya, Koreya va Xitoy, Rossiya davlatlarida kuchli sportchilarning yetishib chiqayotganligi ham ushbu fikrni tasdiqlaydi. O'zbekiston ham so'nggi yillarda olib borilgan islohotlar asosida, shuningdek, rivojlangan davlatlarning bunday yondashuvini milliy ta'lim tizimiga import qilish orqali yuqori natijalarga erishib kelmoqda va yoshlarimizning jismoniy imkoniyatlarini kashf qilishda maxsus an'ana ham shakllana boshladi.

Xullas, oliy ta'lim tizimi o'quvchilarida jismoniy irodalilik, chidamlilik, g'alabaga intiluvchanlik, epcillik, o'zini tuta bilishlik kabi sifatlarning shakllanishida jismoniy tarbiya dars mashg'ulotlarini va sport to'garaklarining ahamiyati yuqori hisoblanadi. Sababi o'quvchilarda sportchiga xos xarakter, xislatlar jismoniy tarbiya va sport faoliyatida, to'garaklar orqali asta-sekin shakllanib borib, keyinchalik bu xislatlar uning doimiy sifatiga aylanadi. Oliy ta'lim tizimida o'quvchilarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayon quyidagilarni maqsad qiladi:

- imkoniyati cheklangan o'quvchilarda boshqa fanlar kabi jismoniy madaniyatga oid bilim, malaka va ko'nikmalarni shakllantirish;
- amaliy faoliyatda mehnatkashlik, jasurlik, irodalilik fazilatlarini jismoniy baquvvatlikni rivojlantirish orqali, kasbiy faoliyatda mehnatga va faoliyatga chidamlilik sifatlarini shakllantirish orqali erishish;
- jismoniy madaniyatni rivojlantirish orqali imkoniyati cheklangan o'smirlarda o'quvchilarni sportga va jismoniy tarbiyaga qiziqishlarini o'stirish, kuchli sportchi bo'lib yuksalishlariga yo'llanma berish va iqtidorlarni kashf etish;
- imkoniyati cheklangan o'smirlarda jismoniy mashqlarni o'rgatish va hayotiy zaruratga, kundaliy yumushga aylantirish orqali yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish;
- imkoniyati cheklangan o'smirlarda jismoniy madaniyatning ijtimoiy ahamiyatini, jamiyat uchun ko'rsatgan ta'sirini ko'rsatib berish orqali sog'lom genetik muhitni tadrijiy davom ettirish.

Bugungi kunning jismoniy tarbiyasi imkoniyati cheklangan o'smirlarda jismoniy qobiliyatlari quyidagicha belgilaydi:

- kuchli va sog'lomlikda;
- tezkorlik;
- qobiliyatlari;
- chidamlilik;
- egiluvchanlik.

Jismonan barkamol, axloqan pok, estetik didli, e'tiqodli, sadoqatli, texnika ilmining zamonaviy asoslarini puxta egallagan, har taraflama ma'naviy yetuk, jismonan garmonik rivojlangan kishini tarbiyalash imkoniyati cheklangan o'smirlarda hozirgi kungacha davrimizning asosiy vazifalaridan biri deb hisoblanib kelindi. Hozir ham bu yondashuv o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Zero, «jismonan sog'lom va axloqiy jihatdan barkamol insongina komillik darajasiga ko'tariladi, jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilishga qodir bo'lgan ijtimoiy shaxsga aylanadi. Demak, jamiyatning yuksak taraqqiyotga erishishi, imkoniyati cheklangan

o'smirlarning yuksak jismoniy va axloqiy madaniyatiga bog'liq. Chunki, fozil inson har qanday sharoitda ham o'zining sof insoniy fazilatlarini yo'qotmaydi. Bu esa o'zida jismoniy va axloqiy sifatlarning mujassamlashganligidan dalolat beradi. Binobirin, odamiylikning asl ma'nosini ham yuksak jismoniy va axloqiy xususiyatlar belgilaydi, desak to'g'ri bo'ladi»¹. Xulosa qilib aytganda jismoniy madaniyat ko'nikmalarini, xususan, jismoniy sifatlarni rivojlantirishning zarurati yuqoriligi va natijasi salmoqliligi ko'zga yaqqol tashlanib turibdi. Shuni qayd etish kerakki, jismoniy sifatlarni rivojlantirishda ularning (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik va hokazolarning) barchasini o'zaro uzviy bog'lab olib borishni tarbiya jarayoni taqazo qiladi. Lekin sportning ma'lum bir turida muayyan fazilat kuchliroq shakllanadi, rivojlanadi va u yetakchi harakat sifati tarzida namoyon bo'ladi. Bu jarayonda boshqa sifatlarni ham nisbatan rivojlanadi, lekin ular yordamchi, ko'makchi harakat sifati tarzida namoyon bo'lishi mumkin.

Imkoniyati cheklangan o'smirlarning psixofizik va ma'naviy imkoniyatlarini bilish, qabul qilish, rivojlantirish va optimallashtirishni belgilaydi, o'zini tabiatning bir qismi va jamiyat a'zosi sifatida, dunyo bilan o'zaro aloqada bo'lishga, oqilona, sog'lom turmush tarzini tanlashga yordam beradi. U shaxsning sog'lig'ini unga bog'liq bo'lgan darajada belgilaydi va ularni o'zgartirishi mumkin; aqliy yetuklik, o'z-o'zini tasdiklash, o'z-o'zini rivojlantirish, o'z taqdirini belgilash bilan bog'liq. Bu imkoniyati cheklangan o'smirning shaxsiy rivojlanishining yaxlitligini aks ettiradi va uning qadriyatlariga bo'lgan munosabati, uning shakllari, vositalari va usullarini sog'likni saklash, samaradorlik, jismoniy jihatdan o'zini o'zi boshqarish uchun keng ko'lamdagi ijodiy foydalanish bilan namoyon bo'ladi. Jismoniy tarbiya faoliyati orqali imkoniyati cheklangan o'smirning psixofizik, jasurlik, xaqqoniylik, ijodiy, kommunikativ va estetik salohiyati, uning axloqiy, refleksiv, empatiya fazilatlari rivojlanadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son

¹Қўнғ иров И.Х., Қўнғ ирова Ш.И. Глобаллашув шароитида баркамол авлодни жисмоний ҳ амда ахлоқий жиҳ атдан тарбиялаш // "Халқ аро молия ва ҳ исоб" илмий электрон журнали. № 5, октябрь, 2017 йил. www.interfinance.uz

“O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y, 6-son.

2. Golomazov S. Futbol. Trenirovka tochnosti уных sportsmenov – M., 1994, 82s.

2. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o‘z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. *Science and Education*, 5(9), 237-242.
3. Odilboyevich, J. X. (2024). O‘SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO‘LARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 47(3), 111-114.
4. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta’sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(2), 7-10.
5. Jurayev, X. O. (2023). O‘smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta’sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.
6. Odilboyevich, J. X. (2024). Psychological Description of Teenage Outlaws in Interpersonal Relationships. *Journal of Preschool Education and Psychology Research*, 1(1), 20-22.
7. Odilboyevich, J. X., & Olimbaeva, R. M. (2024, December). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA O‘SMIR YOSH DAGI QONUNBUZARLARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 12, pp. 19-23).
8. Odilboyevich, J. X., & Baxromjon o‘g‘li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
9. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO‘LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O‘RNI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
10. Қаяумов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
11. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>
12. Baxtiyor, Q. (2024). CREATIVITY AS A RESEARCH SUBJECT IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 4(07), 76-80.
13. Baxtiyor, Q. (2023). O‘SMIR SHAXSIDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISHDA TA’LIM TIZIMINING O‘RNI. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 178-183.